

EL DESARROLLO SOSTENIBLE QUE REPERCUTE EN LA CRISIS AMBIENTAL, ¿ES SÓLO CUESTIÓN DE PERSPECTIVA?

Laura Natalia Peña Guevara

Correo: laura.penag@usantoto.edu.co

I. RESUMEN.

Frente a la difícil situación evidente del cambio climático global, se expone en el ensayo, la ardua realidad a la que está el planeta sometido por cuestiones de desigualdad, consumismo y evolución, partiendo de un referente inminente de *innovar para progresar* en el ámbito socioeconómico, pero no ambiental, en donde se evidencia, un desequilibrio del medio natural que enfrenta la crisis ambiental más marcada de la historia. Dicha situación se ha venido presentando con el paso de los años con un inesperado transcurso de la historia ya que, genera controversia de *“Si tenemos tecnología que aporte con la estabilidad ambiental del mundo, ¿por qué no se ve reflejada para una mejoría?”*, las personas están exentas de que se está viviendo una situación tan difícil, que hasta no se es consciente de la gravedad del asunto, por ende, en este ensayo, se realza cada uno de los factores que involucra la falta de consciencia de las personas y la problemática que nos acoge hasta la actualidad por el uso indiscriminado del suelo, haciendo énfasis, en la opinión personal del escritor y apoyo de referencias bibliográficas en Scopus para su

intervención. Este trabajo es presentado dentro de la cátedra “Ambiental” espacio académico del programa de ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás. Este espacio académico responde a las necesidades existentes de generar ingenieros capacitados y formados en torno al desarrollo sostenible (P. M. Acosta Castellanos, 2020; P. M. Acosta Castellanos et al., 2021; P. M. A. Acosta Castellanos et al., 2021; Castellanos et al., 2020). Buscando generar una formación holística que pueda integrar los aspectos netamente técnicos con los tres pilares del desarrollo sostenible; economía, sociedad y ambiente (Guerrero Sierra et al., 2019).

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

El sosiego que abunda en el planeta y del cuál se actúa de forma desproporcionada es una realidad caótica de la crisis inminente por la que se está viviendo actualmente y de la cual, se ha esculpido por conveniencia, alterando los ciclos de la vida natural modificando todo a su paso, sin realmente hacerse la pregunta de: *“Si los seres humanos son los únicos seres racionales (Hombre que piensa), perfectos en todo su esplendor; ¿Por qué existe una huella negativa al tocar todo a su paso?”* (Trejo, 2020),

lamentablemente se tiene una convicción en específico, donde no se piensa con claridad y se trasciende con impactos negativos directos a la naturaleza, reflejado por las acciones que de alguna manera tildan al hombre como un “Ser despreciable”, dejando a un lado el valor real de los recursos naturales por un pensamiento individualista que cumple la función de desequilibrar la humanidad.

Se está sujeto a un mundo basado en la desigualdad y consumismo, un mundo que, aunque esté sometido a la evolución en áreas como ciencia, tecnología e innovación, se está quedando corto frente a las exigencias que demanda día a día el sector industrial y que conllevan a realizar trabajos en altas proporciones para suplir las necesidades de la humanidad (Wilson & Chu, 2019), pero, *¿Será que el país podrá soportar más frente al aumento desenfrenado de industrias que repercuten en la explotación de los recursos naturales?*, el deterioro es inminente y que de igual forma, seguirá creciendo a medida que la población lo exija. Dicho deterioro ha traído grandes consecuencias que, aunque se sabe, no se toman cartas en el asunto por cambiar y darle un poco más de vida al planeta que se ha modificado tanto a convicción de un ser en especial y es el ser humano.

El principal causante de las grandes problemáticas que acogen al mundo actualmente es el ser humano, en donde, ha

estado presente en la evolución y cambios del mismo hace aproximadamente 200000 años (Trejo, 2020), pero, *¿por qué hace tan sólo 50 años se aceleró todo de una forma tan desenfrenada?*, cómo bien se sabe, el planeta tierra ha tenido cavidad para proporcionar cualquier tipo de material, materia prima y recursos naturales al hombre para satisfacer cualquier tipo de necesidades y en la búsqueda de explotar sus conocimientos, del cual, se ha abusado sin medir sus consecuencias, un claro ejemplo y del cual se parte para dar inicio a esta gran problemática son los Corales, los corales han subsistido en el planeta con el fin de albergar y dar vida a diferentes especies marinas en su hábitad, pero que hoy en día se han reducido hasta un 30%, *¿Qué está pasando?*, la preocupación que radica en la disminución de corales refleja el desequilibrio que se está viviendo y del que se está haciendo partícipes tan sólo de observar y no hacer nada, el mundo está navegando en un barco sin regreso, con la pérdida total de estos corales iniciaría una nueva era de hambruna e inestabilidad a gran escala, debido a que, se estaría perdiendo el hábitad principal de la mayoría de las especies marinas que alimentan a gran parte de la población pesquera a nivel local, regional y mundial (Trejo, 2020), dicha afectación, involucra a que agentes de comunicación o agentes gubernamentales se pronuncien bajo esta difícil situación que amenaza con la extinción de más seres vivos, pero, que lamentablemente hay prioridades

y la vida del planeta no es una de ellas. El problema que radica en los océanos y del cuál se está evidenciando una acelerada extinción de especies, emerge de la contaminación y basura plástica por parte de sectores económicos vinculados a la pesca, agricultura, transporte, embalaje y construcción, ocasionando un desequilibrio ambiental en el ecosistema. (Abalansa, El Mahrd, Vondolia, Icelly, & Newton, 2020)

Una de las principales causas que acogen esta gran problemática radica en el hambre y la desesperación por subsistir, en el mundo, aunque se ha ejecutado avances en la evolución, una pequeña parte de la población vive actualmente con un modelo de vida del pasado, reflejando así la desigualdad, un planeta en donde las prioridades emergen del mundo capital sin detenerse a pensar en el medio para conseguir las cosas (Wilson & Chu, 2019), *“el consumismo hace parte del mundo que nos rodea y es parte de nuestra pérdida”*, así como se necesita cada vez más, la demanda se incrementa, la producción sube y el país se explota cien veces más ya que radican miles de necesidades que albergan cada persona en el planeta. Las necesidades hacen parte esencial de subsistencia en el mundo, la carencia de agua potable, electricidad, vivienda, comida, educación, salud, son problemas que radican en cualquier rincón del planeta y en donde se está dispuesto a sobrevivir con lo poco que se tenga, pero con altas proyecciones de vida. (Reser & Bradley, 2020)

El consumismo se desenvuelve con el incremento de la producción y a su vez aumenta la calidad de vida, pero, *¿en donde dejamos la parte ambiental?*, está dicho, que desde hace 50 años hasta la actualidad se ha pensado sólo en innovar y salir de la era imparcial donde claramente se veía un equilibrio entre humanidad = planeta que específicamente en proteger y resguardar la vida del mismo y de los seres que lo complementan con este tipo de nuevas adquisiciones y tecnologías (futuros energéticos (McLevey, Schweizer, Wong, & Stoddart, 2020)), debido a que, todo el material proviene de las petroleras (fracking), industrias que a su vez, excavan más y más profundo, dejando una huella tan imborrable reflejando así, lo inhumanos que solemos ser en búsqueda del factor ambicioso, en este caso el capital (Fahrmeir, 2019). El capital, aunque es un factor muy necesario también es dependiente para poder subsistir en el planeta, debido a que, aumenta el desarrollo sostenible, pero dicho sosiego, da paso a la crisis ambiental más marcada en la historia nunca antes vista, reflejado en el descongelamiento de los polos, la deforestación, la contaminación, en la extinción de la fauna y flora, la degradación de la biodiversidad, la agricultura, la alteración de los ciclos naturales, entre otros (Nicli, Elsen, & Bernhard, 2020).

Gracias a todas las convicciones que se acoge en el planeta, se está dejando a un lado un tema que compete a todos y es ¿Cómo

someterse a sobrevivir sin la producción insostenible de carnes?, tema, en donde ni hasta las entidades ambientales se promulgan, cuando es la mayor afectación evidente hacia el daño del planeta y ecosistema. Tiempos atrás, los campos verdes tenían un gran sustento económico y sostenible a cargo de las manos productoras humanas, pero que a raíz de la evidente secuencia de la evolución fueron reemplazadas por máquinas mecanizadas, hoy en día, dichos campos fueron reemplazados por fabricas productoras de comida y ahora los campos son utilizados para la ganadería en vez de sembrar árboles y devolverle la vida al planeta, *¿En verdad se considera este tipo de acciones cómo evolución?*, Mi postura es más considerada cómo una “involución”, en donde los campos son la cruel realidad de ser participes de la enorme esclavitud presente de filas de carnes impensables y en donde se evidencia el deterioro de la capa suelo evitando así, emerger vida a futuro; se está viviendo en un mundo tan desigual, que las personas no están captando la problemática que conlleva el consumismo desenfrenado (Trejo, 2020).

La vida es una cruel realidad para los seres que están destinados a convertirse en platos de comida. ¿Realmente queremos seguir viviendo así?

III. CONCLUSIONES.

Una de las grandes problemáticas que afecta directamente la crisis ambiental global, hace parte de la cohibición de las personas para aportar un granito de arena frente a la toma de consciencia desde casa, estamos sujetos a un mundo, en donde hasta los propios agentes ambientales no cumplen ni se rigen de sus ideales, aumentando el sosiego de desinformación por parte del estado actual del planeta y en donde se incrementa la incertidumbre de *¿Qué pasará en algunos días, meses o años?*, en la actualidad, es muy difícil hacer el cambio, cuando existen millones de personas pensando y actuando de forma diferente frente a las adversidades de la vida, porque puede que una cierta población haga el cambio, pero sigue siendo una minoría, por eso, hay que comenzar con hacernos las preguntas de *¿Qué quiero para mi vida?*; *¿Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para aportar de forma positiva frente a la crisis ambiental en el planeta?*, el cambio esta en nosotros, desde casa, desde la formación y percepción en familia tomando precauciones y alternativas idóneas frente a esta problemática que nos acoge a todos.

La toma de consciencia se ve reflejado no sólo en el pensamiento sino en las acciones que tomemos, en comenzar a ver el mundo con diferentes ojos, porque la

realidad de los problemas se evidencia desde casa, desde el consumo y desperdicio que hacemos cuando nos bañamos o lavamos nuestros dientes hasta el gasto energético por los aparatos electrónicos, el cambio está en todos. Un cambio en donde se vea reflejado el grano de arenas que emerge de buscar alternativas de solución para combatir esta problemática.

Una verdad incómoda nos asemeja a caminar por las calles mirando de los hombros hacia arriba porque hacia abajo están personas pidiendo limosna, un claro ejemplo en donde, permite ver la realidad de la crisis por la que se vive actualmente, con base a que tenemos tantos Recursos, paisajes, océanos, fauna, flora, biodiversidad, oxígeno y que cada vez más se destruye en manos de la vida humana; como seres tan individualistas, que peleamos entre nosotros para sobrevivir y generar convicciones a costillas de los demás, pero, ¿Realmente siendo personas así lograremos un cambio?, es difícil pensar en un cambio cuando las industrias, las innovaciones, la evolución esta frente a nuestros ojos y el daño ya está hecho, un daño provocado

con mayor impacto desde hace 50 años hasta la actualidad y que acoge en gran medida en el futuro cercano y lejano.

Una de las alternativas más eficientes y que ha servido en gran medida es el reciclaje y las energías renovables, al final del video se evidenciaba las medidas de contención por parte de algunos gobiernos y comunidades promulgando el cambio y aprovechando una de las fuentes de energía más eficientes como lo es el sol, así que, si ellos pueden y quieren, *¿Por qué nosotros no?*, comencemos desde ahora, hagamos un cambio en donde se note el empeño y el esfuerzo por parte de todos, en un futuro las nuevas generaciones nos lo van a agradecer.

BIBLIOGRAFÍA.

- Acosta Castellanos, P. M. (2020). *análisis de los enfoques educativos de sostenibilidad ambiental en la enseñanza de la ingeniería.*
<https://repositorio.grial.eu/handle/grial/2056>

- Acosta Castellanos, P. M. A., Queiruga-Dios, A., & Álvarez, L. G. (2021). Inclusion of Education for Sustainable Development in Environmental Engineering. A Systematic Review. *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 10180, 13(18), 10180. <https://doi.org/10.3390/SU131810180>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., & Álvarez, L. G. (2021). Inclusion of Education for Sustainable Development in Environmental Engineering. A Systematic Review. *Sustainability*, 13(18), 10180. <https://doi.org/10.3390/su131810180>
- Castellanos, P. M. A., Encinas, A. H., Dios, A. Q., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020-June*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Guerrero Sierra, H. F., Vega, M. E., Acosta Castellanos, P. M., González Cuenca, D., Molina O, D., Montes Ramírez, A. M., Vivas Cortés, O., Otálora Buitrago, A., Rúa Castaño, J. R., Garzón Romero, E., Suarez Reina, K. S., Neu, T., Zimmermann, L., Hernández Bernal, J. A., Castiblanco Roa, L. N., Castillo Lozano, A. D. P., García Estévez, J., Villanueva Parra, P. A., Mora Lemus, G., ... Vargas Prieto, A. (2019). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. In *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*. Universidad Santo Tomas. <https://doi.org/10.15332/LI.LIB.2019.00178>
- Nicli, S., Elsen, S. U., & Bernhard, A. (2020). Eco-social agriculture for social transformation and environmental sustainability: A case study of the UPAS-project. *Sustainability (Switzerland)*, 12(12), 5510. <https://doi.org/10.3390/su12145510>
- Schlitz, N. (2020). Environmental change and the informal plastic recycling networks of kolkata. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 41(3), 450-467. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12324>
- Reser, J. P., & Bradley, G. L. (2020). The nature, significance, and influence of perceived personal experience of climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 11(5), e668. <https://doi.org/10.1002/wcc.668>
- Wilson, J., & Chu, E. (2020). The embodied politics of climate change: Analysing the gendered division of environmental labour in the UK. *Environmental Politics*, 29(6), 1085-1104. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1629170>

- Abalansa, S., El Mahrad, B., Vondolia, G. K., Icelly, J., & Newton, A. (2020). The marine plastic litter issue: A social-economic analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(20), 8677, 1-27. <https://doi.org/10.3390/su12208677>
- Stoddart, M. C. J., McLevey, J., Schweizer, V., & Wong, C. (2020). Climate change and energy futures - theoretical frameworks, epistemological issues, and methodological perspectives. *Society and Natural Resources*, 33(11), 1331-1338. <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1830456>
- Carmalt, S. W., & Moscariello, A. (2020). Environmental issues related to fracking. *Journal of World Energy Law and Business*, 13(5), 386-410. <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwaa039>
- Fahrmeir, A. (2020). Democracies, change, sustainability, and transformation: Historical perspectives. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 16(1), 74-82. <https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1781329>
- Trejo, A. (3 de mayo de 2020). Documental una verdad incómoda [Vídeo] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w&ab_channel=GlendaTrejo